

Edinburgh Napier
UNIVERSITY

تسهادة مشاركة

يسر مخبر التطبيقات النفسية والتربوية بجامعة قسنطينة 2، والأكاديمية البريطانية لعلوم وتكنولوجيا الرياضة أن تمنح هذه الشهادة إلى:

- ط. بواشري العربي - ط. بلعربي محمد أيوب (جامعة خميس مليانة)

على مشاركته (1) العلمية بتقديم مداخلة بعنوان:

مستوى استخدام المنصات التعليمية الالكترونية في تحسين التعلم الالكتروني لدى الطلبة الجامعيين

وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي العلمي الموسوم ب: الذكاء الاصطناعي في التربية الرياضية والعلوم الصحية والحركية والذي نظم خلال الفترة 24/25/26 أكتوبر 2022.
مع تمنياتنا لكم بمزيد من النجاح والتألق

مخبر التطبيقات النفسية والتربوية لجامعة قسنطينة 2 بالشراكة مع معهد الإعلام الآلي – جامعة

إدنبرة نابير – أسكوتلندا والأكاديمية البريطانية لعلوم وتكنولوجيا الرياضة

المؤتمر الدولي الأول – مؤتمر حضوري افتراضي – الموسوم بـ "الذكاء الاصطناعي في التربية

الرياضية والعلوم الصحية الحركية" أيام 24 و25 و26 أكتوبر 2022

➤ الاسم واللقب والرتبة العلمية للباحث الأول: بواشري العربي (طالب دكتوراه)

➤ مؤسسة الانتماء للباحث الأول: مخبر الرياضة والصحة والأداء جامعة خميس مليانة.

➤ البلد: الجزائر

➤ البريد الإلكتروني: elarabi.bouacheri@univ-dbkm.dz

➤ رقم الهاتف: 0661 60 07 03

➤ الاسم واللقب والرتبة العلمية للباحث الثاني: بلعربي محمد أيوب (طالب دكتوراه)

➤ مؤسسة الانتماء للباحث الثاني: مخبر الرياضة والصحة والأداء جامعة خميس مليانة

➤ البلد: الجزائر

➤ البريد الإلكتروني: mohamed.belarbi@univ-dbkm.dz

➤ رقم الهاتف: 0558 71 26 66

➤ محور المداخلة: التوجهات الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي واستخداماته في تعليم الأنشطة البدنية والرياضية.

عنوان المداخلة: مستوى استخدام المنصات التعليمية الالكترونية في تحسين التعلم الالكتروني لدى الطلبة الجامعيين.

المخلص:

استهدفت الدراسة الكشف عن مستوى استخدام المنصات التعليمية الالكترونية في تحسين التعلم الالكتروني لدى الطلبة الجامعيين – معهد علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية بجامعة خميس مليانة نموذجا. وللتحقق أهداف الدراسة ثم استخدام استبيان مستوى استخدام المنصات التعليمية الالكترونية في تحسين التعلم الالكتروني المعد من طرفنا، حيث طبقت أداة الدراسة على عينة قوامها 40 طالبا تخصص علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضة، تم اختيارها بطريقة عشوائية بسيطة من جامعة خميس مليانة، مستخدمين المنهج الوصفي التحليلي، وبعد جمع البيانات وتحليل النتائج تبين لنا أن مستوى استخدام المنصات التعليمية الالكترونية في تحسين التعلم الالكتروني لدى الطلبة الجامعيين متوسط.

الكلمات المفتاحية: المنصات التعليمية الالكترونية -التعلم الالكتروني -الطالب الجامعي.

Abstract:

The study aimed to reveal the level of use of electronic educational platforms in improving e-learning among University students - Institute of Sciences and Techniques of Physical and Sports Activities at the University of Khemis Miliana a model.

To achieve the objectives of the study and then use a questionnaire on the level of use of electronic educational platforms in improving e learning prepared by us, where the study tool was applied to a sample of 40 students from the University of Khemis Miliana, using the descriptive analytical approach. After collecting data and analyzing the results, we found that the level of using electronic educational platforms in improving e-learning among university students is average.

Keywords: electronic educational platforms - e-learning - university student

يشهد العالم حالة من التقدم العلمي والتطور التكنولوجي كطفرة تقنية سريعة في شتى المجالات خاصة المتعلقة باستخدامات الإنترنت التي أصبحت المحرك الأساسي لتقدم وتطور المجتمعات، ولذلك لجأت جميع القطاعات لدمج تقنيات الاتصال والمعلومات في برامجها التنموية وهذا نتيجة ما تقدمه التكنولوجيا من اسهامات ودعم إذ تعتبر من مقومات القرن الحادي عشر. كما تعتبر أساسا للحضارة المعاصرة كونها أصبحت ملازمة للإنسان في مختلف نشاطاته وفي كل جوانب حياته .

ولقد خطت قطاعات التربية خطوة كبيرة في سبيل تطبيق العديد من البرامج التربوية والمشاريع التعليمية وذلك لتطوير أساليب التعليم والتعلم والتي تضمن جودة مخرجات التعليم لهذا يرى الكثير من التربويين أن استخدام التقنيات التعليمية الحديثة لها ضرورة ملحة لما لها من مزايا كثيرة في تحسين المستوى العلمي العام وتوفير بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية.

ولقد هيمنت هذه التطورات على الواقع التعليمي في العالم أجمع من خلال استغلال التصميمات الحديثة في تسهيل العملية التعليمية عن طريق استخدام هذه التصميمات في التدريس بداية من الحاسوب وبرمجياته مروراً بالتعلم الإلكتروني والتعليم المدمج والمنصات التعليمية الإلكترونية والبيئات التفاعلية المختلفة والتي أثبتت في معظمها فاعليتها في التعليم.

وتأتي المنصات التعليمية الإلكترونية في مقدمة تقنيات الجيل الثاني من الويب التي تشهد اقبالاً متزايداً على توطيدها من قبل أعضاء هيئة التدريس وذلك نتيجة التفاعل والمتعة التي تضيفها على عمليتي التعليم والتعلم وذلك تأكيداً من عدة دراسات على فاعلية المنصات التعليمية الإلكترونية وضرورة توظيفها في العملية التعليمية وذلك لما تتميز به من استخدامات وتنوع أنواعها وكذا مميزاتها وخصائصها الوافرة مما أدى إلى زيادة التوعية بأهمية وفاعلية المنصات التعليمية الإلكترونية والتجميع على العمل بها.

ومن جهة أخرى أخذ التعلم الإلكتروني جانب فعال أيضاً في تعزيز التفاعل الإيجابي بين عناصر العملية التعليمية خاصة المعلم والطالب وذلك برفع قدرة ومهارة القائمين على العملية التعليمية وذلك لتحقيق التعلم الإلكتروني الذي يعتبر بيئة تشاركية مهمة بشكل فعال ولك بالعمل على تنمية اتجاهات الطلبة نحو التطبيقات التكنولوجية في التعليم ومنها التعلم الإلكتروني.

ومن هذا المنطلق جاءت دراستنا للكشف عن مستوى استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية في تحسين التعلم الإلكتروني لدى الطلبة الجامعيين.

أولاً: الإشكالية:

يعد التعليم الإلكتروني من الاتجاهات الحديثة في منظومة التعليم، وقد ظهر نتيجة الانتشار الواسع لتقنية المعلومات والاتصالات، وهو يشمل على جميع أساليب التعلم التي تترك فيها عملية القيادة إلى الطالب، وتتيح له الفرصة في اختيار الوقت أو المكان أو السرعة أو حتى المواد الدراسية التي تناسبه، وكذا حرية اختيار النظام الذي يوافق وقته وقدراته المادية والاستيعابية. (إيمان، محمد الغراب (2003)، ص 21)

ولعل التطورات التي شهدتها العالم اليوم في مجال التعليم الإلكتروني فرضت واقعا جديدا على غالبية المؤسسات التعليمية للنهوض بالعملية التعليمية، إذ نال القطاع التعليمي عامة والتعليم الجامعي خاصة كفايته من هذه التقنية الجديدة، حيث بدأت الجامعات في إدخال هذه تقنية التي تزامنت مع تطبيقات الإنترنت إلى أروقتها بوصفها تقنية مساعدة على التعليم والتعلم. " فهذا النمط من التعليم يتيح الانفتاح

على العالم عن طريق التعامل المباشر مع مصادر المعلومات في عصر أصبحت فيه المعلومة بكل صورها، وأشكالها متاحة أمام العالم كله عن طريق قنوات الاتصال التي اخترقت مركزية المعلومات، وكسرت حاجز السرية، وأصبحت المعلومة متاحة للجميع بشرط الاستفادة من تقنيات التعليم عن بعد. (صالح ابن مبارك الدباسي، (2002)، ص 777)

يعتبر التعليم المفتوح أحد مظاهر التطور والتجديد التربوي الذي بدأت ملامحه تتبلور بداية من نهاية فترة الستينيات، ولقد فرض هذا النمط من التعليم الجامعي وجوده في الأوساط التربوية كأحد الحلول الفعالة، والقادرة على توفير المزيد من الفرص التعليمية لقطاعات كبيرة من الأفراد لم تستطع لسبب أو لآخر الانتفاع من هذه الفرص من خلال الجامعات التقليدية، وهذا ما أوضحتها دراسات منظمة اليونسكو حول التعليم المفتوح " فهو واحد من أكثر الميادين نمواً في الفترة الأخيرة، نتيجة التطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانعكاساتها في ميدان التربية، وكذلك في مجال تصميم وتقديم أنظمة التعليم وذلك من خلال شبكة الانترنت، إضافة لتزايد الطلب الاجتماعي على التعليم الجامعي استجابة لمطالب خطط التنمية (UNESCO)، (2002):

ويعد التعليم عن بعد أحد أشكال التعليم المفتوح، وقد ظهر نتيجة الانتشار الواسع لتقنية المعلومات والاتصالات، وهو يشمل على جميع أساليب التعلم التي تترك فيها عملية القيادة إلى الطالب وتتيح له الفرصة في اختيار الوقت، أو المكان أو السرعة، أو حتى المواد الدراسية التي تناسبه، وكذا حرية اختيار النظام الذي يوافق وقته، وقدراته المادية والاستيعابية ورغبته الشخصية وميوله، وهذا ما أكدته أحمد إسماعيل حجي في قوله بأن: "كل المؤسسات أو الأشكال التعليمية التي تندرج تحت مصطلح التعليم المفتوح، كما أن بعضها مفتوح بالمعنى المكاني، على حين أن البعض الآخر يتيح حرية في نواحٍ أخرى كالقبول أو اختيار المقررات أو تكييف المنهج بطريقة مفردة أو تساعد على تفريد التعليم، أو اختيار البداية أو الخطوات أو الأهداف، أو مشاركة المتعلم في عملية التقويم، وتعدد أدواته ووسائله.

وقصد تلبية رغبة الآلاف من حاملي شهادة اللسانس للدراسة في طور الماستر اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظام التكوين والتعليم عن بعد وفق أرضية إلكترونية، حيث تقرر كمرحلة أولى في الجزائر الانطلاق في نمط جديد من التعليم، وهو ماستر عبر الخط، عبر خمسة جامعات على مستوى الوطن (جامعة الجزائر1، والجزائر3 وجامعة البليدة وجامعة قسنطينة، وجامعة وهران)، اختيرت كنموذج أولي للمشروع في هذه العملية مع التركيز على التخصصات المطلوبة وفق احتياجات سوق الشغل، هذا المشروع الذي تراهن عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحسباً لمشروع الجامعة الافتراضية، الذي جسد في العديد من الدول والتي أثبتت نجاحه. فالجامعة الجزائرية في الوقت الراهن تشهد بعض التجارب في هذا الإطار إلا أن استخدامه لا زال في بداياته، وإن كان مستوى هذه التجارب يتفاوت من حيث درجة التطبيق ومشاركة الأطراف الفاعلة فيه. (أحمد إسماعيل حجي، 2003)

ومن هنا برزت مشكلة البحث لدينا لمعرفة مستوى استخدام المنصات الإلكترونية لدى الطلبة الجامعيين من خلال الإجابة على التساؤل الرئيسي:

- ما مستوى استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية في تحقيق التعلم الإلكتروني لدى الطلبة الجامعيين؟

ثانياً: فرضية الدراسة :

مستوى استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية في تحسين التعلم الإلكتروني مرتفع.

ثالثا: أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى الكشف عن دور المنصات التعليمية الالكترونية في تحسين التعلم الإلكتروني لدى الطلبة الجامعيين.

رابعا: أهمية الدراسة :

قد تفيد نتائج هذه الدراسة مؤسسات التعليم العالي وصناع القرار فيها في التعرف على أهمية استخدام المنصات التعليمية الالكترونية ومجالات الاستفادة منها كإحدى المستحدثات التكنولوجية المهمة والتي يجب توافرها في كافة الجامعات.

قد تفتح الدراسة الحالية المجال أمام الباحثين لإجراء بحوث أخرى في استخدام المنصات التعليمية الالكترونية في مدى فاعلية استخدامها في تنمية مهارات كافة المواد التعليمية وتحقيق التعلم الإلكتروني .

مساعدة المتعلمين على التغيير من استخدام الأساليب التقليدية في التعلم إلى استخدام التكنولوجيا لعملية التقدم العلمي وذلك بنشر ثقافة استخدام المنصات التعليمية الالكترونية للتعامل مع المتغيرات المتسارعة في العالم.

يركز على تفعيل دور المنصات التعليمية الالكترونية في مجالات التعلم الإلكتروني واكتساب مهارات أداءية ومعرفية في العلوم التكنولوجية لخلق بيئة تعليمية تفاعلية في التواصل والتشارك لتحقيق افضل عائد تعليمي.

إجراء بحوث جديدة من قبل الباحثين في ضوء نتائج الدراسة الحالية وما توصلت إليه من إمكانية استخدام المنصات التعليمية الالكترونية للطلبة في تحقيق التعلم الإلكتروني.

خامسا: تحديد المفاهيم الأساسية للدراسة

1. مفهوم المنصات الالكترونية :

يعرفها الباحثان أنها بيئة تعليمية تفاعلية توظف تقنية الويب وتجمع بين مميزات أنظمة إدارة المحتوى الإلكتروني وبين شبكات التواصل الاجتماعي، وتمكن المعلمين من تطبيق مختلف الأنشطة التعليمية والاتصال بالمعلمين من خلال تقنيات متعددة، ويساعد على تحقيق مخرجات تعليمية ذات جودة عالية .

مفهوم التعلم الإلكتروني :

يعرفه الباحثان أنه نظام تعليمي معاصر يعتمد على الوسائل الالكترونية والمعلوماتية أو الافتراضية في إيصال المادة التعليمية أو المعلومة للطلاب سواء كان تعليما حضوريا مباشرا أو غير مباشر.

- ويقاس اجرائيا مستوى استخدام المنصات الإلكترونية في تحقيق التعلم الإلكتروني بالدرجة الكلية التي يتحصل عليها أفراد العينة في الاستبيان المعد لذلك.

سادسا: حدود الدراسة :

الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة على معرفة مستوى استخدام المنصات التعليمية الالكترونية في تحقيق التعلم الإلكتروني .

الحدود المكانية: طبقت الدراسة بمعهد علوم وتقنيات الانشطة البدنية بجامعة خميس مليانة.

الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على طلبة معهد علوم وتقنيات الانشطة البدنية بجامعة خميس مليانة.

الحدود الزمانية: أجريت الدراسة خلال الموسم الجامعي 2022/2021.

سابعاً: الدراسات السابقة:

1 **دراسة المطيري (2021)** بعنوان: " دور المنصات التعليمية الإلكترونية في تحسين العملية التعليمية لدى طلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمين في منطقة الفروانية بدولة الكويت" (بدر غازي، سمحي المطيري، 2021، ص 189-202).

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور المنصات التعليمية في تحسين العملية التعليمية لدى طلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمين في منطقة الفروانية بدولة الكويت، حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من معلمين ومعلمات الصف الثاني عشر في منطقة الفروانية بدولة الكويت، وتم اختيار عينة عشوائية بلغ عددها (80) من معلمين ومعلمات الصف الثاني عشر في منطقة الفروانية بدولة الكويت، وتم استخدام أداة الاستبانة والتي تكونت من (20) فقرة وزعت على ثلاثة مجالات وهي: استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية في التعليم، والخدمات والمزايا التي تقدمها المنصات التعليمية الإلكترونية في التعليم، وتنمية مهارات التعلم الذاتي لدى الطلبة، ولقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن دور استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية في تحسين العملية التعليمية لدى طلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمين كانت بدرجة متوسطة على الأداة ككل وعلى كل مجال من مجالات الأداة.

2 **دراسة درويبي(2020)** بعنوان: "نموذج مقترح لتحسين منصات التعليم الإلكترونية التفاعلية في الجامعات السورية". هدفت الدراسة إلى استكشاف أهم الميزات في التعليم التفاعلي ومدى تأثيرها على نجاح العملية التعليمية، وذلك من خلال مناقشة أساليب التعليم المتبعة في المؤسسات التعليمية حالياً وطرح أهم المشاكل التي يلاحظها الطلاب والمدرسون في العملية التعليمية التقليدية المتمثلة في المحاضرات التلقينية، الوظائف التحريرية وأنظمة الامتحانات المعمول بها في المؤسسات التعليمية، ومن ثم محاولة استكشاف نقاط الضعف ضمن العملية التعليمية التي يجد فيها الطلاب صعوبة خلال التعليم، وذلك عن طريق طرح استبيان موجه الشرائح مختلفة من الطلاب تم انتقاءهم عشوائية من بعض الجامعات السورية ومعرفة آرائهم وتجاربهم في التعليم التقليدي أو الإلكتروني، والذي أظهر بنسبة كبيرة حاجة الطلاب لإدخال الوسائل الحديثة في التعليم لزيادة فاعلية التعليم والحصول على القدرة على التواصل بنسبة أكبر مع المدرسين، قمنا بطرح نموذج تعليم إلكتروني يعتمد عليها للمساعدة على التفاعل ما بين أطراف العملية التعليمية، محددين من خلال هذا النموذج المتحركات الأساسية وأهم الخدمات التي تقدمها، وبالتالي يساعد على تحسين الاتصال وتحديد الرسائل المتبادلة ما بين أطراف العملية التعليمية، هذا النموذج يساعد على توحيد النظم التعليمية الإلكترونية المختلفة كإطار عام يمكن تطبيقه بمختلف اللغات البرمجية، ويستطيع التعامل مع مختلف المنصات التشغيلية للمستخدم النهائي كالهواتف المحمولة بمختلف أنظمتها، أو الحواسيب والأجهزة اللوحية وغيرها. (لما ناظم الدرويبي، (2020)، ص 120-137)

3 **دراسة الباوي وغازي (2019)** بعنوان: " أثر استخدام المنصة التعليمية Google Class room في تحصيل طلبة قسم الحاسبات لمادة Image Processing واتجاهاتهم نحو التعليم الإلكتروني". هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر المنصة التعليمية Google class room في تحصيل طلبة قسم الحاسبات لمادة image proceeing واتجاهاتهم نحو التعليم الإلكتروني، وقد تم تطبيق تجربة البحث في العام الدراسي 2017-2018 على مدى عام دراسي كامل بواقع يوم واحد في الأسبوع، حيث تم فيها تدريس المجموعة

التجريبية المؤلفة من (47) طالبة باستعمال المنصة التعليمية والمجموعة الضابطة المؤلفة من (48) طالبة بالطريقة التقليدية، وبعد الانتهاء من تدريس المادة العلمية وتطبيق الاختبار تم معالجة البيانات إحصائية بواسطة برمجية SPSS ، ودلت النتائج إلى وجود أثر إيجابي لاستخدام المنصة التعليمية في تحصيل المجموعة التجريبية واتجاهاتهم نحو التعليم الإلكتروني بالمقارنة مع الطريقة التقليدية.

4 دراسة تغريد محمد تيسير كامل حنتولي (2016). بعنوان: "واقع التعلم الإلكتروني في جامعة النجاح الوطنية ودوره في تحقيق التفاعل بين المتعلمين، من وجهة نظر طلبة كلية الدراسات العليا برامج كلية التربية وأعضاء الهيئة التدريسية"، تهدف الدراسة إلى التعرف على واقع التعلم الإلكتروني في جامعة النجاح الوطنية ودوره في تحقيق التفاعل بين المتعلمين من وجهة نظر طلبة كلية الدراسات العليا برامج كلية التربية وأعضاء الهيئة التدريسية، وبيان أثر متغيرات الدراسة على ذلك، وتكون مجتمع الدراسة من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة كلية الدراسات العليا برامج كلية التربية في جامعة النجاح الوطنية. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي من خلال استخدام عدد من الوسائل الكمية والنوعية: الاستبانة التي وزعت على الطلبة، والمقابلات مع أعضاء الهيئة التدريسية، وبعد جمع المعلومات وتحليلها توصلت الباحثة إلى النتائج التالية: أظهرت النتائج أن الدرجة الكلية لمجالات التعلم الإلكتروني في جامعة النجاح الوطنية من وجهة نظر طلبة كلية الدراسات العليا في برامج كلية التربية، قد أتت بمتوسط 3.73 وبنسبة مئوية قدرها 74.6 %، وهذا يدل على درجة مرتفعة لاستجابات أفراد عينة الدراسة، وقد توافقت هذه النتيجة مع نتائج المقابلات مع أعضاء الهيئة التدريسية مع كفاية البنية التحتية في الجامعة وتلبيتها لحد كبير متطلبات التعلم الإلكتروني، ودور الذي تلعبه الجامعة في مساعدتهم في التعامل مع التعلم الإلكتروني وخدمات التدريب والدعم الفني. كما تبين أيضا أن للتعلم الإلكتروني دور في تحقيق التفاعل بين المتعلمين وهذا بنسبة 78.2 %، ويتوافق بشكل كبير مع وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية لدور التعلم الإلكتروني في تحقيق التفاعل بين المتعلمين، لتنوع أدوات التفاعل والتواصل التي يوفرها. (تغريد محمد، تيسير كامل حنتولي(2016)

5 دراسة الجاسر غادة (2009) بعنوان: "التحديات التي تواجه التعليم عن بعد، في مؤسسات التعليم العالي وآليات مواجهتها من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة طيبة"، والتي هدفت إلى التعرف على التحديات التي تواجه التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي وآليات مواجهتها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وتكونت عينة الدراسة من 50 % من مجتمع الدراسة الأصلي، والذي يتكون من أعضاء هيئة التدريس بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي، وتكونت أداة الدراسة من استبانة مغلقة مكونة من ثلاثة محاور تمثل أهداف الدراسة، وقد أظهرت نتائج الدراسة تميز اتجاه أفراد عينة الدراسة بالإيجابية والتأييد بدرجة عالية نحو تطبيق التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي، يعد نقص السياسات والتعليمات الخاصة بحقوق الملكية الفردية لمعدي المقررات التحدي الأكبر تأثيرا على نجاح تطبيق التعليم عن بعد من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، يليه في الترتيب نقص التوعية بمفهوم التعليم عن بعد بين منسوبي مؤسسات التعليم العالي. وقد أوصت الدراسة ضرورة تبني أساليب حديثة كالتعليم عن بعد تتصف بالمرونة وتخدم المتعلمين بشكل أكبر، وتكون قادرة على فتح تخصصات جديدة يحتاجها المجتمع وسوق العمل، وضرورة التوعية بمفهوم التعليم عن بعد، والتعريف بأهميته وأهدافه ومميزات استخدام التقنية الحديثة في زيادة كفاءة مخرجات التعليم. غادة، الجاسر. (2009)

6 دراسة الغديان عبد المحسن(2007) بعنوان: "حاجة الجامعات السعودية للأخذ بنظام التعليم الإلكتروني" هدفت إلى البحث في مدى حاجة الجامعات السعودية للأخذ بنظام التعليم الإلكتروني ولتوضيح هذا الأمر قام الباحث باستعراض المشكلات التي تواجه الجامعات بالمملكة العربية السعودية، واختيار التعليم الإلكتروني للمساهمة في تخفيف هذه المشكلات وآثارها يعد اختيارا مناسباً ولكي يتحقق الباحث من ذلك قام باستعراض الخبرة المحلية، والعالمية في مجال التعليم الإلكتروني للتعرف على أهم الخصائص التي تميز هذا النوع من التعليم وكذلك

المبررات التي تشجع صناع القرار لتبني التعليم الإلكتروني، ومن ثم تم عرض مجموعة من التجارب الناجحة لبعض الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا للاستفادة منها، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وذلك بالرجوع إلى الأبحاث والدراسات التي تناولت الموضوع والتعليق عليه. وقد أظهرت نتائج الدراسة ضرورة تقديم اقتراح مشروع للتعليم الإلكتروني في الجامعات السعودية، ووضع بعض التوصيات التي يأمل أن تجد صدق لدى صناع القرار في تلك الجامعات. هذا وقد أوصت الدراسة ضرورة أن تأخذ الجامعات في المملكة العربية السعودية بالاتجاه العالمي في تطبيق أسلوب التعليم الإلكتروني، إضافةً إلى الاستفادة القصوى من هذا النظام وإمكانية استخدامه في مجال تدريب الموظفين، كما وأوصت بضرورة قيام الجامعة بتقديم البرامج التعليمية والتدريبية التي يحتاج إليها المجتمع بشكل كبير. (عبد المحسن، الغديان. (2007)، ص 137)

التعليق على الدراسات السابقة:

من خلال مراجعة هذه الدراسات السابقة ذات الصلة تبين أن معظمها ركزت على موضوع التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد واستخدام المنصات التعليمية الإلكترونية والتي تتشابه مع الدراسة الحالية من حيث الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه، والمتمثل في الكشف عن دور المنصات التعليمية الإلكترونية في تحسين العملية التعليمية لدى طلبة الجامعة.

من خلال مراجعة هذه الدراسات السابقة وجد الباحثان أن معظمها تتشابه مع الدراسة الحالية من حيث الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه، والمتمثل في الكشف عن واقع منصات التعليم الإلكتروني في الجامعة من وجهة نظر الأساتذة والطلبة، وكذلك في اختيار عينة الدراسة، واستخدام أدوات البحث كاستبانة والمقابلة

كما تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في اختيارنا لموضوع البحث من حيث الكشف عن درجة تطبيق منصات التعليم الإلكتروني في الجامعة الجزائرية من وجهة نظر الأساتذة والطلبة، وفي استخدامنا لأداة قياس من إعدادنا لقياس درجة التطبيق، مما قد يفيد في استخدامهما في دراسات أخرى.

كما أن الدراسات السابقة أفادت الباحثان في بناء أدوات البحث، والتعرف على منهجية البحث المناسبة في مثل هذه الدراسات الاستكشافية، كما أفادت في معرفة الأساليب الإحصائية المناسبة، والتي يمكن من خلالها الحصول على النتائج.

ثامنا: الإجراءات المنهجية المتبعة:

1 المنهج المتبع في الدراسة:

من المتعارف عليه أن أساس أية دراسة علمية هو اختيار المنهج المناسب الذي يتم بموجبه المعالجة الميدانية للبحث، على اعتبار أن المنهج يعبر عن الكيفية أو الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسة مشكلة البحث، وبأنه: "مجموعة من الإجراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاهرة أو الموضوع اعتمادا على جمع الحقائق والبيانات، وتحليلها تحليلًا كميًا والوصول إلى نتائج أو تعليمات الظاهرة (شحاتة، 2003، ص 337).

وفي ضوء هذه الدراسة بدأ لنا من الواضح استخدام المنهج الوصفي التحليلي، الذي يسعى الوصف المنظم للحقائق، وماله من ارتباط في تحقيق أهداف الدراسة، وهو الكشف عن مستوى استخدام طلبة الجامعة للمنصات التعليمية الالكترونية في تحسين التعلم الالكتروني -جامعة خميس مليانة -

2 الدراسة الاستطلاعية:

قام الباحثان بتطبيق أداة الدراسة الاستطلاعية في جامعة خميس مليانة على طلبة علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية نهاية شهر أبريل 2022، حيث شملت عينة الدراسة الاستطلاعية على 30 طالبا، وتم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة بهدف التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة الحالية.

1-2 أدوات الدراسة الاستطلاعية:

يتوقف صدق البحوث وقيمتها العلمية على الاختيار السليم للطرق والأدوات التي تملك الشروط العلمية المنهجية بغية الوصول إلى أهدافها المسيطرة، وبغية جمع البيانات المتعلقة بالبحث العلمي والوصول إلى نتائج موثوق بها. وقمنا نحن الباحثين ببناء استبيان حول مستوى استخدام طلبة الجامعة للمنصات التعليمية الالكترونية في تحسين التعلم الالكتروني، وذلك من خلال القراءات المختلفة التي تتعلق بالمنصات التعليمية الالكترونية والتعلم الالكتروني، واستعراض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث، والملاحظات الميدانية التي سجلناها خلال دراستنا الاستطلاعية.

وعند بناء هذا الاستبيان راعينا الشروط الأولية لبناء الاختبارات والمقاييس، والمتمثلة فيما يلي:

2.2 الموضوعية: حيث قام الباحثان بتوحيد إجراءات الاستبيان من حيث وضوح التعليمات، وطريقة التصحيح وقد تمت صياغة تعليمات الإجابة عن الاستبيان، كما يلي:

بغية إنجاز بحث علمي، الرجاء منك عزيزي(ة) الطالب(ة) أن تفضل(ي) مشكورا(ة) بقراءة كل فقرات الاستبيان والإجابة عليها بكل صراحة، وذلك بوضع علامة (x) واحدة فقط في الخانة التي تراها مناسبة، علما بأن المعلومات التي ستقدمها ستوظف في إطار البحث العلمي فقط، وستحاط بالسرية التامة.

أما مفتاح التصحيح فقد اعتمد الباحثان على سلم التقدير الثلاثي ليكرت، كالآتي:

1- إذا كانت الإجابة نعم، تعطى العلامة (3)

2- إذا كانت الإجابة أحيانا، تعطى العلامة (2)

3- إذا كانت الإجابة لا، تعطى العلامة (1)

وعليه، فإن أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها المستشار(ة) هي 90، وأقل درجة هي 30، والدرجة المتوسطة هي 60 بالنسبة

لكل طالب(ة).

3-2 الشمول: قام الباحثان بمراعاة شمولية الاستبيان من جميع جوانب محتوى البيانات الأساسية اللازمة للدراسة.

4-2 التقنين: لكي تكون درجة المبحوث على الاستبيان هي تعبير حقيقي عن مستوى استخدام طلبة الجامعة للمنصات التعليمية الالكترونية في تحسين التعلم الالكتروني، قام الباحثان بتطبيق الاستبيان على أفراد العينة الاستطلاعية، وذلك لتحديد الخصائص السيكمومترية التي تدل على جودة الاستبيان، أي مدى توفر شروط الصدق والثبات للأداة.

5-2 تقدير صدق المحكمين للاستبيان:

للتحقق من صدق أداة الدراسة، قام الباحثان بعرضه على خمسة أساتذة محكمين من ذوي الاختصاص لتحكيمها من حيث ملائمة الفقرات لأغراض الدراسة، ومدى صحتها اللغوية.

فبعد الاطلاع على آراء وملاحظات الأساتذة المحكمين لاستبيان مستوى استخدام المنصات التعليمية الالكترونية في تحسين التعلم الالكتروني، أسفرت نتائج التحكيم على حصول معظم الفقرات على درجة اتفاق بين المحكمين تزيد عن 95%، والجدول الموالي يوضح ذلك:

الجدول رقم(01): يوضح نسبة القبول الأساتذة المحكمين لكل فقرة من فقرات استبيان مستوى استخدام المنصات التعليمية الالكترونية في تحسين التعلم الالكتروني

رقم الفقرة	نسبة القبول	رقم الفقرة	نسبة القبول	رقم الفقرة	نسبة القبول
01	% 100	11	% 100	21	% 100
02	% 100	12	% 90	22	% 100
03	% 90	13	% 80	23	% 100
04	% 100	14	% 100	24	% 100
05	% 100	15	% 100	25	% 100
06	% 90	16	% 100	26	% 100
07	% 100	17	% 80	27	% 90
08	% 100	18	% 100	28	% 100
09	% 100	19	% 80	29	% 90
10	% 80	20	% 100	30	% 100
					نسبة القبول الكلية
					% 95.67

وأجمع الأساتذة المحكمين على وضوح التعليمات، وأن بدائل الأجوبة مناسبة، وعدد الفقرات كافية، في حين أشاروا إلى إجراء بعض التعديلات والتصحيحات اللغوية فيما يخص بعض الفقرات، وحذف بعض العبارات المكررة والتي لا تقيس ما هو مراد قياسه من هذه الدراسة.

والجدول الموالي يوضح ملاحظات الأساتذة المحكمين من حيث وضوح التعليمات، وبدائل الأجوبة، وعدد الفقرات ومحتواها.

الجدول رقم(02): يوضح ملاحظات الأساتذة المحكمين المختصين في علم النفس وعلوم التربية

طبيعة التحكيم	عدد المحكمين	ملاحظات الأساتذة المحكمين
التعليمات	05	واضحة
بدائل الأجوبة	05	مناسبة
عدد الفقرات	05	كافية
محتوى الفقرات	05	إجراء بعض التعديلات والتصحيحات اللغوية على الفقرات: 03 ، 12 ، 27.
مدى قياس الفقرات	05	* إجراء تعديلات على البيانات الشخصية للاختبار: كتعويض اسم ولقب الطالب برقم. * حذف البيانات الخاصة بالجنس والخبرة والمؤهل العلمي. * حذف بعض الكلمات المتكررة * استبدال بعض المصطلحات: المتعلم بالطالب.

وعليه، يمكن القول إن معظم عبارات الاختبار مناسبة وتحمل صدقا ظاهريا جليا، وملائمة للتطبيق على عينة الدراسة

الأساسية.

2-5 تطبيق الأداة على العينة الاستطلاعية للتأكد من ثبات الاختبار وصدقها:

جرى تطبيق الأداة على عينة مكونة من 30 طالبا، وتم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة عن طريق الاختيار العشوائي

للأسماء، وبعد ذلك قمنا باختبار صدق الأداة وثباتها للتأكد من توفر الخصائص السيكومترية للاختبار الجيد.

2-5-1 صدق الأداة:

يقصد بصدق الأداة مدى صلاحيتها لقياس الجانب الذي تدعي قياسه، وقد أصبح من الأمور المسلم بها في مجال

القياس النفسي والتربوي، أنه كلما تعددت الطرق المستخدمة في التحقق من صدق الأداة، كان ذلك مدعاة لقدراً أكبر من الثقة

في هذه الأداة، ومؤشرا على قدرتها على قياس الجانب موضع الاهتمام فيها.

ومن بين إجراءات التي استخدمها الباحثان للتحقق من صدق الاستبيان المقترح في صورتيه الأولية والنهائية لاختبار

مستوى استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية في تحسين التعلم الإلكتروني صدق المحكمين Face Validity واعتمدنا

أيضا على الصدق المقارنة الطرفية، حيث قمنا بمقارنة متوسطات درجات أفراد العينة الاستطلاعية ممن تمثل درجاتهم 27% من الدرجات العليا وممن تمثل درجاتهم 27% من الدرجات الدنيا على الاستبيان، وكانت النتائج كالتالي:

الجدول رقم (03): دلالة الفروق بين متوسطات المجموعتين الطرفيتين لأفراد العينة الاستطلاعية على الاستبيان

مستوى الدلالة	درجة الحرية	القيمة الاحتمالية Sig	قيمة "ت"	المجموعة العليا ن=8		المجموعة الدنيا ن=8		العينة الاستبيان
				ع	م	ع	م	
0.01	13.77	0.00	19.94-	2.50	80.62	2.85	53.87	الدرجة الكلية

يتبين من الجدول رقم (03) أن : قيمة " ت " والتي بلغت -19.94 دالة إحصائية عند مستوى 0.01، مما يشير إلى أن

الاستبيان له القدرة على التمييز بين المجموعتين الطرفيتين ما يعتبر مؤشرا على صدقه.

وعلى ضوء ما أسفرت عليه نتائج التحكيم وصدق الاتساق الداخلي، أصبح استبيان مستوى استخدام المنصات

التعليمية الالكترونية في تحسين التعلم الالكتروني مكون من 30 فقرة.

2-5-2 ثبات الأداة:

تم التأكد من ثبات استبيان مستوى استخدام المنصات التعليمية الالكترونية في تحسين التعلم الالكتروني

باستخدام معادلة ألفا لكرونباخ (Alpha Cronbach)، وتم اختيار هذه المعادلة نظرا لأن استجابات الأفراد على عبارات

المقياس وفق ميزان ثلاثي التدرج، حيث أن الاستجابة كانت وفق البدائل التالية: نعم، أحيانا، لا، والجدول التالي يوضح قيم

معامل الثبات للاستبيان.

الجدول رقم (04): يوضح معامل الثبات ألفا لكرونباخ لاستبيان مستوى استخدام المنصات التعليمية الالكترونية في

تحسين التعلم الالكتروني

الدرجة الكلية على الاستبيان	قيمة معامل الثبات
	0.73

يظهر من الجدول أن قيمة معامل ألفا لكرونباخ بلغت 0.73، وهو معامل ثبات عال ما يدل على ثبات الاستبيان.

3-1 مجتمع الدراسة: من أجل تحقيق أهداف الدراسة يجب تحديد مجتمع البحث تحديدا دقيقا، ذلك لأن لكل مجتمع صفات وخصائص تختلف من مجتمع لآخر، حيث تمثل مجتمع دراستنا في طلبة علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية بجامعة خميس مليانة.

3-2 عينة الدراسة الأساسية وطريقة اختيارها:

العينة هي جزء من المجتمع، ولكن تمثل الكل لمجتمع الدراسة يتم اختيارها بطرق مختلفة بهدف دراسة المجتمع، وبغرض التوصل إلى نتائج يمكن تعميمها على مجتمع الدراسة اعتمدنا في دراستنا على العينة العشوائية البسيطة، فتم اختيار عينة قوامها 40 طالبا.

3-3 أدوات الدراسة الأساسية:

استخدمنا في هذه الدراسة استبيان حول مستوى استخدام المنصات التعليمية الالكترونية.

وهذا الاستبيان يتدرج وفق سلم ليكرت الثلاثي: نعم، أحيانا، لا، وفي مقابل يوضع أمام هذه التقديرات ثلاثة درجات التالية (3، 2، 1) على الترتيب.

4 الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة:

من أجل معالجة البيانات تمت الاستعانة ببرنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وذلك باستخدام الأساليب الإحصائية التالية، نذكر منها: معامل الارتباط، ومعامل ألفا لكرونباخ لحساب الخصائص السيكمترية لأداة الدراسة، والتكرارات والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية.

ولتقدير استجابات أفراد العينة نحو فقرات الاستبيان تم الاعتماد على سلم ليكرت الثلاثي في تقدير الدرجات كما سبق وأن ذكرنا، ثم حساب المدى للدرجات من خلال المعادلة التالية: المدى = أكبر قيمة - أصغر قيمة. وتطبيق المعادلة نجد أن المدى = 3 - 1 = 2، ثم قمنا بحساب طول الفئة من خلال تقسيم المدى على عدد الفئات (البداية) أي $2/3 = 0.67$ ، فتكون الفئة الأولى لقيم المتوسط الحسابي من 1 إلى $1 + 0.67$ ، وهكذا دوالي بالنسبة لبقية القيم من أجل معرفة دور الإرشاد الالكتروني (كبير، متوسط، قليل) الذي تتمتع به عينة الدراسة في تحقيق مستوى استخدام المنصات التعليمية الالكترونية في تحسين التعلم الالكتروني، والجدول رقم (05) يلخص ذلك:

الجدول رقم (05): يوضح قيم المتوسطات الحسابية وما يقابلها لمعرفة نوع المستوى

درجة الاستجابة	قيمة المتوسط الحسابي	نوع المستوى
لا	1 إلى 1.67	منخفض
أحيانا	من 1.68 إلى 2.34	متوسط
نعم	من 2.35 إلى 3	مرتفع

تاسعا: تحليل ومناقشة النتائج

1 عرض نتائج الفرضية الأساسية للدراسة:

تنص الفرضية الأساسية على أن: مستوى استخدام المنصات التعليمية الالكترونية في تحسين التعلم الالكتروني لدى الطلبة الجامعيين مرتفع.

للتحقق من الفرضية تم حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لدرجات أفراد العينة من طلبة الجامعة على الاستبيان، ومقارنة المتوسط الحسابي بفترات مقياس ليكرت الخماسي، وعلى أساسه تم تحديد مستوى موافقتهم على كل فقرة من فقرات الاستبيان، والتي تعبر عن وجهة نظرهم حول دور استخدام المنصات التعليمية الالكترونية في تحسين التعلم الالكتروني وتمثل المجالات التالية فترات مقياس ليكرت التي تم الاعتماد عليها في دراستنا، وقد تم تلخيص النتائج في الجدول التالي:

الجدول رقم (6): تحليل الاستجابات حول مستوى استخدام المنصات التعليمية الالكترونية في تحسين التعلم الالكتروني لدى الطلبة الجامعيين

رقم الفقرة	فقرات الاستبيان	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المستوى
01	استخدم المنصات التعليمية الالكترونية في تأدية الاختبارات الالكترونية	2,14	0,780	متوسط
02	استخدم المنصات التعليمية الالكترونية للتواصل مع زملائي الطلبة	2,51	0,714	مرتفع
03	استخدم المنصات التعليمية الالكترونية في تبادل الملفات الدراسية مع زملائي	2,48	0,695	مرتفع
04	استخدم المنصات التعليمية الالكترونية في التواصل مع مدرس المادة	2,33	0,711	متوسط
05	استخدم المنصات التعليمية الالكترونية للحصول على درجات الاختبارات	2,42	0,727	مرتفع
06	استخدم المنصات التعليمية الالكترونية في رفع مستوى أدائي	2,29	0,754	متوسط

متوسط	0,750	2,23	استخدم المنصات التعليمية الالكترونية في تطوير مهاراتي الحاسوبية	07
متوسط	0,741	2,04	استخدم المنصات التعليمية الالكترونية في تطوير مهاراتي اللغوية	08
متوسط	0,832	2,00	استخدم المنصات التعليمية الالكترونية في تنمية مهارة ادارة الوقت لدي	09
متوسط	0,776	1,99	استخدم المنصات التعليمية الالكترونية في عقد منتديات نقاش مع زملائي الطلبة	10
مرتفع	0,724	2,39	استخدم المنصات التعليمية الالكترونية في تبادل المعلومات المتعلقة بالمادة الدراسية	11
مرتفع	0,695	2,52	استخدم المنصات التعليمية الالكترونية لتزديني من العمق المعرفي للمادة	12
متوسط	0,851	2,24	استخدم المنصات التعليمية الالكترونية لتساهم في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدي	13
متوسط	0,730	2,08	استخدم المنصات التعليمية الالكترونية لتعني قدراتي التعليمية التشاركية	14
مرتفع	0,783	2,34	أعتمد على المنصات التعليمية الالكترونية لتوفير فرصة استرجاع ما درسته في أي وقت	15
مرتفع	0,677	2,49	استخدم المنصات التعليمية الالكترونية لتزيد من دافعتي للتعلم	16
متوسط	0,742	2,25	استخدم المنصات التعليمية الالكترونية لتزيد من تحصيلي الدراسي	17
متوسط	0,784	2,00	استخدم المنصات التعليمية الالكترونية لتعزز من فهمي للمادة الدراسية	18
متوسط	0,786	2,19	استخدم المنصات التعليمية الالكترونية لأنها تعني أنماط تفكيري المختلفة	19

متوسط	0,738	2,24	استخدم المنصات التعليمية الالكترونية التي تساعدني في الحصول على التغذية الراجعة الفورية	20
متوسط	0,839	2,16	استخدم المنصات التعليمية الالكترونية التي تساعد على التعلم الفردي	21
متوسط	0,766	2,05	استخدم المنصات التعليمية الالكترونية لأنها تساهم في حل مشكلاتي التعليمية	22
متوسط	0,775	2,16	استخدم المنصات التعليمية الالكترونية التي تزيد من ثقتي بنفسي	23
متوسط	0,752	2,19	استخدم المنصات التعليمية الالكترونية لأنها تعطيني الحرية في تنظيم وقي	24
مرتفع	0,710	2,43	استخدم المنصات التعليمية الالكترونية مع زملائي الطلبة لأضمن بذلك زيادة كفاءتي في التعليم والتعلم	25
مرتفع	0,744	2,42	استخدم المنصات التعليمية الالكترونية لتعزيز فرص التعلم عن بعد لدي حاضرا ومستقبلا	26
مرتفع	0,677	2,48	اعتمد على المنصات التعليمية الالكترونية باعتبارها بيئة مجهزة للابتكار والبحث المعرفي	27
مرتفع	0,712	2,46	استخدم المنصات التعليمية الالكترونية لتوفر لي الوقت والجهد	28
متوسط	0,738	2,24	استخدم المنصات التعليمية الالكترونية لتنمي مهاراتي الذاتية	29
متوسط	0,738	2,24	استخدم المنصات التعليمية الالكترونية لتحسين كفاءاتي في التعلم	30
متوسط	0.254	2.27	الاستبيان ككل	

يتضح من خلال الجدول أن قيم المتوسط الحسابي لدرجات أفراد العينة من طلبة الجامعة على فقرات الاستبيان

تراوحت ما بين 1.99 كأقل قيمة و2.49 كأعلى قيمة، وهي تنتمي إلى المستويين المتوسط والمرتفع.

كما أن أغلب قيم المتوسط الحسابي لاستجابات أفراد العينة على فقرات الاستبيان تندرج ضمن المستوى المتوسط

حيث تنتمي إلى المجال 1.67-2.33.

كما أن المتوسط الحسابي لدرجات أفراد العينة في الاستبيان ككل قد بلغ 2.27 مع إنحراف معياري قدره 0.254 وهو

ينتهي إلى المجال 1.67-2.33

إضافة إلى أن قيم الانحراف المعياري لدرجاتهم على فقرات الاستبيان تراوحت ما بين 0.65 كأقل قيمة و0.85 كأعلى قيمة، ما يعتبر مؤشرا على تقارب درجاتهم على كل فقرة من فقرات الاستبيان ونزوعها نحو المتوسط ما يعتبر مؤشرا على توافق آرائهم وتشابه استجاباتهم.

نستنتج مما سبق، أن طلبة الجامعة يرون أن استخدامهم للمنصات التعليمية الإلكترونية عامة يسهم في تحسين التعلم الإلكتروني بمستوى متوسط، وبالتالي فالفرضية غير محققة.

2 تحليل ومناقشة وتفسير نتائج الفرضية الأساسية للدراسة:

بناء على ما سبق نستنتج أن فرضية دراستنا لم تتحقق حيث أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية في تسهيل التعلم الإلكتروني لدى الطلبة متوسط، ويمكن تفسير هذه النتائج إلى النقص والضعف الملحوظ في البنى التحتية التي يشترطها هذا التعليم من شبكات، حواسيب، انترنت، وسائل وتقنيات الاتصال، وانقطاع التيار الكهربائي، ومشكلات التقنية. بالإضافة إلى مشكلات أخرى قلة الإمكانيات والوسائل المادية المدعمة لهذا التعليم، وعدم التحكم في التكنولوجيات الحديثة أو الاعتماد السلبي عليها، ونقص الدورات التكوينية، وعدم اقتناع بعض الأساتذة به كبديل عن التعليم التقليدي، فضلا على عدم التحمس لهذا النوع من التعليم لغياب عمليات التحسيس والإعلام حسب ما أشارت إليه دراسة طارق حسين فرحان العواودة(2012)

كما يمكن تفسير هذه النتيجة إلى غلاء أسعار انترنت. وارتفاع تكلفتها بالنسبة للطلبة، مما يعيق بشكل كبير عملية انتاج منصات التعليم الإلكترونية بسبب عدم الاقتناء والاشتراك في الشبكة. إلى جانب عدم استجابة الطلاب مع النمط الجديد للتعلم، وقلة تفاعلهم معه بسبب عدم التزامهم بمواعيد ومواقيت والجلوس أمام جهاز الحاسوب. ضف إلى ذلك عدم إلمامهم بمهارات استخدام التقنيات الحديثة: كالحاسوب والتصفح في شبكات الاتصالات الدولية، وغيرها من المشكلات حسب ما أشار إليه طارق حسين فرحان العواودة في دراسته(2012).

فبالرغم من أن جل الدراسات والبحوث العلمية مثل: دراسة ستان Stein وآخرون (2005)، ودراسة تغريد محمد تيسير كامل حنتولي(2016)، ودراسة صالحه عبد الله عيسان ووجيمة ثابت العاني(2006) وغيرها، تؤكد على أهمية منصات التعليم الإلكترونية في نشر الوعي المعلوماتي، وتغيير صورة الفصل التقليدي إلى بيئة تعلم تفاعلية بين المتعلم ومصادر التعلم المختلفة، وبينه وبين زملائه وأستاذه، وإعداد كفاءات مؤهلة علميا ومهنيا إلا أن التجربة الجزائرية في استخدام تكنولوجيا

منصات التعليم الالكترونية لا زالت في بدايتها وتراوح مكانها، وقد يرجع ذلك لغياب الوعي بفعالية هذا النوع من التعليم، ومدى مساهمته في رفع المستوى العلمي والتأهيلي للفرد بالنسبة للأساتذة والطلبة

كما أن منصات التعليم الالكترونية لا تحتاج إلى صفوف دراسية داخل جدران، أو تجمع الطلبة في قاعات امتحانية أو قدوم الطالب إلى الجامعة للتسجيل وغيرها من الإجراءات، وإنما يجمع الطلاب في صفوف افتراضية، ويتم التواصل فيما بينهم، وبين الأساتذة عن طريق موقع خاص بهم على شبكة الانترنت، وإجراء الاختبارات عن بعد من خلال تقويم الأبحاث التي يقدمها المنتسبون للجامعة خلال مدة دراستهم، فضلاً عن تمكين متابعة الدروس الجامعية لكل الشرائح الاجتماعية دون تحديد المكان، أو الزمان، أو المستوى التعليمي حيث يتمكن الدارس من متابعة الدروس حسب إمكانيته الذهنية وأوقاته ومكانه. لكن مع الأسف هناك مجموعة من المعوقات التي تحول دون بلوغ التعليم الإلكتروني لأهدافه على أكمل وجه في الجامعات الجزائرية، منها ما يعود إلى حادثه، ومنها ما يعود إلى ارتباطه بعوامل متعددة، بشرية تخص الأساتذة والطلبة والإدارة، مادية تتعلق بالأجهزة وبرمجيات وبنية تحتية من اتصالات، وغيرها ما يصعب استخدامها سواء من طرف الطالب أو الأستاذ، وهذا ما يفسر عدم وجود اختلاف بين الأساتذة والطلبة في درجة تطبيق منصات التعليم الالكترونية في الجامعة الجزائرية.

خاتمة:

وختاماً لما سبق نقول إن هدفنا من هذه الدراسة معرفة مدى مستوى استخدام الطلبة للمنصات التعليمية الإلكترونية وما تحقّقه في سبيل التعلم الإلكتروني باعتبارها نمط جديد من أنماط التعلم فرضته التغيرات العلمية والتكنولوجية التي يشهدها العالم حتى يومنا هذا. فقد لم تعد الطرق التقليدية قادرة على مسايرة ها التقدم السريع لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، لذا أصبحت الحاجة ملحة لتبني أسلوب من أساليب التعليم وهي المنصات التعليمية الإلكترونية في تحقيق التعليم الإلكتروني.

إذ أصبحت لهذه الأخيرة أهمية كبيرة في المحيط الجامعي، وهذا لما لها من دور في تعزيز التواصل والتشارك والتفاعل وتبادل الآراء والأفكار بين الأساتذة والطلبة أنفسهم، وهذا له الأثر البالغ في العملية التعليمية الإلكترونية مما يساهم في رفع مستواهم المعرفي وتحصيلهم العلمي وتفعيل دور التواصل الشبكي في التعليم واكتساب المهارات الأدائية والمعرفية من خلال التقنيات المنصة التعليمية الإلكترونية في تحقيق التعلم الإلكتروني.

وتبقى هذه الدراسة في الختام حلقة من حلقات البحث المتواصلة، ونأمل أن تكون نتائج هذه الدراسة منطلقاً لبحوث أخرى أكثر دقة وشمولية.

الاقتراحات:

في ضوء ما توصلت إليه دراستنا نقترح ما يلي:

- الاهتمام بالطاقة البشرية التي يمكن من خلالها التعامل مع التطورات الحديثة، التي تساهم في رفع المستوى الفكري والمعرفي لدى الطلاب الجامعي.

- توظيف آفاق وثمار ثورة المعلوماتية في دعم وحماية الأمن الشامل لمجتمعاتها.

- الاستفادة من الطفرة العلمية والتكنولوجية الهائلة في التنمية الشاملة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

- استثمار آفاق وأثار ثورة الاتصالات والتخلي عن الطرق التقليدية لتحقيق وحماية مصالح مجتمعاتها.

- توسيع نطاق التطوير التقني وأفاقه الفنية والتطبيقية بما يتلاءم مع احتياجات مجتمعاتها العربية، بما يمكنها من تصدير نموذجها الحضاري والثقافي إلى غيرها من شعوب ومناطق العالم.
- إقامة الدورات التدريبية المكثفة للكوادر الفنية والتدريسية بهدف توضيح أهمية التعليم الإلكتروني، وتقنية المعلومات والاتصالات للمتدربين من جهة، وتأهيلهم للتعامل مع هذه التقنية من جهة أخرى.
- تشجيع الإدارات الجامعية على توظيف منصات التعليم الإلكتروني من أجل المساهمة في رفع مستوى أداء كل من الأساتذة والطلاب.

قائمة المراجع:

1-المراجع العربية:

1. إيمان، محمد الغراب (2003)، التعلم الإلكتروني، مدخل إلى التدريب غير التقليدي، المؤتمر العربي الثاني للاستشارات والتدريب، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة.
2. صالح ابن مبارك الدباسي، (2002). أثر استخدام التعلم عن بعد على تحصيل الطالبات، مجلة العلوم التربوية والدراسات الإسلامية، مجلة جامعة الملك سعود، 15 (2).
3. أحمد إسماعيل حجي(2003): التعليم الجامعي المفتوح عن بعد من التعليم بالمراسلة إلى الجامعة الافتراضية. مدخل إلى علم تعليم الراشدين المقارن، ط1، عالم الكتب، القاهرة
4. بدر غازي، سمعي المطيري، (2021). دور استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية في تحسين العملية التعليمية لدى طلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمين في منطقة الفروانية بدولة الكويت. المجلة الأكاديمية العالمية في العلوم التربوية والنفسية. ص 202-189
5. لما ناظم الدروبي، (2020). نموذج مقترح لتحسين منصات التعليم الإلكتروني التفاعلية في الجامعات السورية. مجلة العلوم التربوية والنفسية. كلية العلوم. جامعة البعث. سوريا. 4 (2). ص: 137-120
6. تغريد محمد، تيسير كامل حنتولي(2016). واقع التعلم الإلكتروني في جامعة النجاح الوطنية ودوره في تحقيق التفاعل بين المتعلمين من وجهة نظر طلبة كلية الدراسات العليا برامج كلية التربية وأعضاء الهيئة التدريسية رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الإدارة التربوية بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين.
7. عبد المحسن، الغديان. (2007). حاجة الجامعات السعودية للأخذ بنظام التعليم الإلكتروني " مشروع مقترح "، مجلة دراسات تربوية واجتماعية، 13(4)، المملكة العربية السعودية

2-المراجع الأجنبية:

8. UNESCO(2002): Open And Distance Learning, Trends, Policy and Strategy Considerations, Division of Higher Education, France Paris

Edinburgh Napier
UNIVERSITY

BRITANNIA SPORT
EXERCISE ACADEMY

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 2

UNIVERSITE Abdelhamid MEHRI - CONSTANTINE 2

برنامج المؤتمر العلمي الدولي الأول

تحت إشراف

مخبر التطبيقات النفسية والتربوية بجامعة قسنطينة 2

وبالتعاون مع

الأكاديمية البريطانية لعلوم وتكنولوجيا الرياضة

والموسوم ب:

" الذكاء الاصطناعي في التربية الرياضية والعلوم الصحية والحركية "

بتاريخ: 24.25.26 /أكتوبر/ 2022

عبر تطبيق zoom meeting

ملاحظات هامة:

- ✓ يرجى كتابة الاسم الكامل للمشارك عند الدخول لجلسات المؤتمر.
- ✓ توقيت المؤتمر من الساعة التاسعة صباحا الى الخامسة مساء من كل يوم.
- ✓ مدة عرض البحث لكل مشارك (15) دقيقة، ومدة المناقشة (5) دقائق.
- ✓ تكون المشاركة في المؤتمر عن طريق برنامج (zoom meeting)
- ✓ جلسات المؤتمر تكون كالتالي:

الجلسة الأولى يوم: 2022/10/24

- تتضمن الكلمة الافتتاحية - محاور الجلسات
- توقيت الجلسة الصباحية: من الساعة 09:00 الى 13:00 زوالا بتوقيت الجزائر (من 08:00 الى 12:00 بتوقيت غرينيتش)
- رابط الجلسة على تطبيق (zoom meeting):
- توقيت الجلسة المسائية: من الساعة 14:00 الى 17:00 بتوقيت الجزائر (13:00 الى 16:00 بتوقيت غرينيتش)
- رابط الجلسة على تطبيق (zoom meeting):

الجلسة الثانية يوم: 2022/10/25

- تتضمن محاور الجلسات:
- توقيت الجلسة الصباحية: من الساعة 09:00 الى 13:00 زوالا بتوقيت الجزائر (من 08:00 الى 12:00 بتوقيت غرينيتش)
- رابط الجلسة على تطبيق (zoom meeting):
- توقيت الجلسة المسائية: من الساعة 14:00 الى 17:00 بتوقيت الجزائر (13:00 الى 16:00 بتوقيت غرينيتش)
- رابط الجلسة على تطبيق (zoom meeting):

الجلسة الثالثة يوم: 2022/10/26

- تتضمن محاور الجلسات:
- توقيت الجلسة الصباحية: من الساعة 09:00 الى 13:00 زوالا بتوقيت الجزائر (من 08:00 الى 12:00 بتوقيت غرينيتش)
- رابط الجلسة على تطبيق (zoom meeting):
- توقيت الجلسة المسائية: من الساعة 14:00 الى 17:00 بتوقيت الجزائر (13:00 الى 16:00 بتوقيت غرينيتش)
- رابط الجلسة على تطبيق (zoom meeting):

برنامج المؤتمر الدولي:

اليوم الاول: الإثنين: 2022.10.24			
فعاليات المؤتمر			التوقيت
افتتاح المؤتمر (النشيد الوطني الجزائري)			09:00 – 09:15
كلمة السيد:أ.د. شمام عبد الوهاب الرئيس الشرفي للمؤتمر الدولي			09:15–09:30
كلمة السيد:د. بلم عصام رئيس المؤتمر الدولي			09:30 – 09:45
كلمة السيد: د.بوخميس بوقلمة مدير الأكاديمية البريطانية لعلوم وتكنولوجيا الرياضة			09:45 – 10:00
جلسات المؤتمر			
الجلسة الصباحية: 10:00 – 13:00			
رئيس الجلسة: د. قيتوني إلهام مقرر الجلسة:د. ميروح عبد الوهاب			
التوقيت	اسم الباحث	عنوان البحث	الجامعة
10:00 – 10:30	د.بوقلمة بوخميس	Exercise types and human response to the stress caused by exercise	جامعة أدنبرة/ اسكتلندا
10:30 – 10:45	د. رستم منور	AI basics, techniques, and applications in the sport industry	جامعة قسنطينة2
10:45 – 11:00	د.حماد خالد أ. بختي عبد الناصر	تحديد مستويات معيارية لصفة الرشاقة باستعمال إختبار badcamp agility test لدى رياضي النخبة (u13) في الريشة الطائرة	جامعة الجزائر3 المدرسة العليا لتكنولوجيا وعلوم الرياضة
11:00 – 11:15	ط. باخة نبيل أ.د. بن عبد الرحمان سيد علي	واقع استعمال الوسائل السمعية البصرية في تدريب ناشئ الكاراتيه -دو	جامعة البويرة
11:15 – 11:30	د. خالد بعوش د. صابر بن عيسى	تكنولوجيا التحليل البايوميكانيكي للحركة في المجال الرياضي	جامعة قسنطينة 2
11:30 – 11:45	ط. بن رويس عبد الرحيم د. صدوقي بلال أ.د. بوراس محمد	دقة وثبات معادلات تحديد " 1RM" والتطبيق الذكي "Powerlift" لقياس القوة القصوى في تمرين "Bench-press"	جامعة الجزائر 3
11:45 – 12:00	ط. بواشري العربي ط. بلعربي محمد أيوب	مستوى استخدام المنصات التعليمية الالكترونية في تحسين التعلم الالكتروني لدى الطلبة الجامعيين	جامعة خميس مليانة

جامعة البيض	إدماج الوسائط الرقمية في تقويم مكونات العملية التدريبية، الجانب الخططي في الكرة الطائرة أتمودجا	ط. خدوم عبد الفتاح د. العربي محمد	12:15-12:00
جامعة الشلف	مساهمة الذكاء الاصطناعي في تطوير التدريب الرياضي	ط. دحماني موسى عبد الكريم ط. عشيط هي محمد الأمين	12:30-12:15
مستشفى أسبيتار/ قطر	Injury and illness surveillance in professional football: an opportunity for machine learning collaboration?	أ.د. كريم الشماري	13:00- 12:30
المناقشة			
الجلسة المسائية: 16:00 – 14:00			
رئيس الجلسة: د. بن عبد الرحمان الطاهر مقرر الجلسة: د. حمادن خالد			
الجامعة	عنوان البحث	اسم الباحث	التوقيت
جامعة قسنطينة 2	Toward a Mental Healthcare IOT-Based System using Automatic Speech Recognition ASR and Natural Language Processing NLP	د. نصيبي خالد	14:30 – 14:00
جامعة سطيف 2	دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الانجاز الرياضي لدى الناشئين	ط. طنبية ساعد ط. سعودي سليم	14:45 – 14:30
جامعة مستغانم	واقع استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتكثيم ومراقبة حمل التدريب الرياضي	ط. عبد الحق بلال د. نغال محمد	15:00-14:45
جامعة المسيلة	تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في تحسين جودة اتخاذ القرار الإداري للبطولات والمنافسات الرياضية	ط. عدالة مبروك أ.د. منجحي مخلوف	15:15 – 15:00
جامعة سوق أهراس جامعة عنابة جامعة جيجل	استخدام جهاز (Optojump Next) في قياس القوة الانفجارية للرياضيين	د. حجاب عصام د. ولهي جلال د. لوكيا يوسف إسلام	15:30 –15:15
جامعة سوق أهراس	اتجاهات المدربين نحو الذكاء الاصطناعي في ظل التدريب الرياضي الحديث	د. عصام لعباضي د. سمير بن سايح	15:45- 15:30
جامعة الأغواط جامعة المسيلة	أثر تطبيق نظام البصمة الالكترونية في الحد من ظاهرة التغيب في الإدارات الرياضية الجزائرية	ط. غربي موسى أ.د. بوضلاح النذير	16:00 –15:45

المناقشة

اليوم الثاني: الثلاثاء: 2022.10.25

الجلسة الصباحية: 09:00 – 12:00

رئيس الجلسة: د. ربوحي سليم مقرر الجلسة: د. بوازيد مختار

الجامعة	عنوان البحث	اسم الباحث	التوقيت
شركة Intel – الولايات المتحدة الأمريكية	Contribution of artificial intelligence in sport	د. مراد بوعاش	09:30 – 09:00
جامعة حلوان – مصر	تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير القياسات والإختبارات البدنية والفسولوجية	أ.د. إيهاب إسماعيل	10:00 – 09:30
جامعة قسنطينة 2	توظيف تكنولوجيا الفيديو الحديثة (VEO TECHNOLOGY) في التدريب الرياضي لدى لاعي كرة القدم	ط. عبد الكريم شهاب الدين د. الحاج حميش الهاشمي ط.د. موني عبد السلام	10:15 – 10:00
جامعة وهران جامعة قسنطينة 2 جامعة سطيف 2	The Impact of Artificial Intelligence on Football: Liverpool Football Club a case study	ط.د. صغاري تقي الدين د. بلم عصام ط.د. أنور بن عبيد	10:30 – 10:15
جامعة قسنطينة 2	معيقات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الرياضية الجزائرية من وجهة نظر أساتذة التربية البدنية	لخضر بن غنام خندودة دقيش	10:45 – 10:30
جامعة أم البواقي المدرسة الوطنية لعلوم وتكنولوجيا الرياضة جامعة قسنطينة 2	أهمية استخدام أجهزة مراقبة التدريب الالكترونية في رياضة الدراجات الهوائية (دراسة نظرية)	د. الياس لروي د. صدوقي كمال د. معتز بالله شريف	11:00 – 10:45
جامعة قسنطينة 2	الذكاء الاصطناعي و التطبيقات العلمية للهواتف الذكية «my sprint نموذج»	ط. د. موسى بوطهرة أ.د. سلامي عبد الرحيم	11:15 – 11:00
جامعة قسنطينة 2	الذكاء الاصطناعي ودوره في دعم اتخاذ القرار داخل المنظمة	أ.د. بن عبد الرحمن الطاهر د. نمديلي أسماء	11:30 – 11:15
جامعة البويرة	استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليه اتخاذ القرار على مستوى الادارة الرياضية	ط. فاتح الامين بلعابد د. سليم زريفي	11:45 – 11:30
جامعة تيسمسيلت	تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال تحليل وتقويم الأداء	ط. ديلم رضوان أ.د. نحال حميد	12:00 – 11:45

	النفسي عند لاعبي كرة القدم خلال المنافسات الرياضية		
المناقشة			
الجلسة المسائية: 14:00 – 17:00			
رئيس الجلسة: د. بلم عصام مقرر الجلسة: د. عروسي عبد الحميد			
التوقيت	اسم الباحث	عنوان البحث	الجامعة
14:00 – 14:30	د. الحاج حميش الهاشمي ط. محاية محمد أيوب	تأثير التدريب البصري أليستروبوسكوبي بإستخدام نظارات سينابتيك على سرعة رد الفعل وتقنية أخذ الكرة لحراس المرمى في كرة القدم تحت 17 سنة (الحالة فريق شباب قسنطينة)	جامعة قسنطينة 2
14:30 – 15:00	د. كروش عبد الفتاح	Use Artificial Intelligence in sport	جامعة إدنبرة ناير اسكتلندا
15:00 – 15:15	ط. د. رانيا بوركاب د. مفتي محمد أ. مياسي شهاب الدين	فاعلية جهازي سيروميتر (الطبي والشخصي) في تتبع ومراقبة الحالة الصحية لمرضى الربو السباحين " فئة أقل من 13 سنة	جامعة الجزائر 3 جامعة عنابة جامعة عنابة
15:15 – 15:30	ط. د. شرقي بلال د. كمال ملوك د. ساغي عبد القادر	تطبيق الذكاء الاصطناعي في العلوم الصحية والحركية	جامعة خميس مليانة
15:30 – 15:45	ط. د. زغلاش الباقوت دنيا د. دهينه محمد رضوان	أبرز إسهامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحديث الإدارة الرياضية	جامعة الأغواط
15:45 – 16:00	ط. د. مزاتي أحمد أ. د. مويس فريد أ. د. داسة بدر الدين	مدى تبني مدربي لاعبي كرة السلة على الكراسي المتحركة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على أبعاد مفهوم الذات البدنية	مخبر النشاط البدني والرياضي المجتمع والتربية والصحة/ جامعة الشلف
16:00 – 16:15	د. سمير قاسم	الذكاء الاصطناعي في رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة	جامعة اليرموك – الأردن
16:15 – 16:40	Pr/ David Neiman	Immune system and exercise	جامعة كارولينا الشمالية – الولايات المتحدة الأمريكية
المناقشة			

اليوم الثالث: الأربعاء: 2022.10.26

الجلسة الصباحية: 09:00 – 12:00

رئيس الجلسة: أ.د. مسعود بورغدة محمد مقرر الجلسة: د. بن شويطة بلقاسم

التوقيت	اسم الباحث	عنوان البحث	الجامعة
09:00 – 09:30	د. جمال حاجي	التدريب الذهني أليات متطورة وتكنولوجيا حديثة	جامعة قفصة تونس
09:30 – 10:00	د. حميسي عبد النور د. عراجي عبد الكريم	الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي كأداة لتحسين المهارات المعرفية لدى لاعبي كرة القدم المحترفين	المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياها الجزائر
10:00 – 10:15	ط. فيلاي ريان	X ray Computed Tomography and calculated volume based on circumference measurements for assessing excessive arm volume in patients with breast cancer-related lymphoedema (BCRL).	جامعة قسنطينة 2
10:15 – 10:30	ط.د. ريوح عبد الناصر د. كنيوة مولود د. زروال محمد	واقع استخدام أساتذة التربية البدنية والرياضية للتطبيقات التعليمية للذكاء الاصطناعي في الحصص من وجهة نظر الأستاذ	جامعة ورقلة
10:30 – 10:45	ط. قدرى عبد الناصر أ.د. بروجم رضوان	أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة أنشطة المؤسسة الرياضية	جامعة البويرة
10:45 – 11:00	د. شكرو فيروز	دور الذكاء الاصطناعي في المنظمات	جامعة قسنطينة 2
11:00 – 11:15	د. هني معمر	مدى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي بمعاهد التربية البدنية والرياضية ودوره في إدارة الجودة الشاملة.	جامعة الجزائر 3
11:15 – 11:30	د. قدر اوي إبراهيم	تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدريب الرياضي من وجهة نظر أساتذة علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية	جامعة سطيف
11:30 – 11:45	د. سرايعة جمال	FinishLynx Photo-finish Timing Software	جامعة سوق أهراس
11:45 – 12:00	ط. علاء الدين حمودي ط. رابح بلقوشي د. هواري بلقادة	أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التدريب الرياضي لدى مدربي كرة اليد	جامعة وهران 2

المناقشة

الجلسة المسائية: 17:00 – 14:00

رئيس الجلسة: د. ونوقي يحيمقرر الجلسة: د. خلفاوي لزهاري

الجامعة	عنوان البحث	اسم الباحث	التوقيت
جامعة أم البواقي	The use of neurotracker for the improvement of decision-making in football	د. شاكر بوناب د. شليحي عمر	14:15 – 14:00
جامعة صفاقس – تونس	Global positioning system data to monitor straight-line and change of direction intermittent running in professional soccer players	د. فاسي محمد سيف الدين	14:30 – 14:15
جامعة قسنطينة 2 جامعة المسيلة جامعة قسنطينة 2	Analytical study of physical data by using the global positioning system (GPS) for soccer players.	د. بن شويطة بلقاسم ط. د. بوقرة أمينة أ. مداني جمال الدين	14:45 – 14:30
جامعة البويرة	تصميم وتصنيع جهاز لقياس سرعة الاستجابة الحركية للقدم والتنسيق عين-قدم لدى اللاعب الناشئ في كرة القدم	ط. زموري عبد الحليم د. حاج احمد مراد	15:00 – 14:45
جامعة سطيف 2	استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تدريس حصة التربية البدنية والرياضية	د. سمارة محمد د. العلوي عبد الحفيظ	15:15 – 15:00
جامعة أم البواقي جامعة قسنطينة 2	مدى تبني المدربين لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في كرة القدم	ط. د. ربوحي أنور د. ربوحي سليم	15:30 – 15:15
جامعة البيض	The use of artificial intelligence "AI" in Football.	ط. لعوامري مصعب أ. د. قزقوز محمد	15:40 – 15:30
جامعة الجزائر 3	Artificial intelligence as an assistive technology for sport and risk protection – epilepsy patients as a model-	ط. ربيعة سلسبيل كتبتني	15:50 – 15:40
جامعة سطيف 2	Application and use cases of the Artificial intelligence in sport Training	ط. د. مرقصي آمنة د. عروسي عبد الحميد	16:00 – 15:50
جامعة أم البواقي	أثر استخدام نظم المعلومات على تنفيذ القرار ومتابعته بمعاهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية	د. بوطيبة عومار د. بوراشيد هشام	16.10-16.00

كلمة رئيس اللجنة العلمية (أ.د. مسعود بورغدة محمد)	16:30-16:15
توصيات المؤتمر (د. بن شويطة بلقاسم)	16:45-16:30
كلمة نائب مدير الجامعة المكلف بالعلاقات الخارجية والتظاهرات العلمية (د. قيتوني إلهام)	17:00-16:45